

amenaza

muerte

Maestr.28

IDENTIFICACIÓN GRÁFICA DE ESCRITURA PERSONAL CON AEROSOL.

pagarás

ojo x ojo

cobarde

Muestra 3C

SWIFT TAGS HDP

Muestra 20

traición
TE VAS A ACORDAR

pagarás
falsos

Style

IDENTIFICACIÓN GRÁFICA DE ESCRITURA

PERSONAL CON AEROSOL

Autor: Bellido Heber Joel

Universidad Nacional De La Rioja

Carrera: Licenciatura en Criminalística.

Director: Lic. Ramón Oscar González

AÑO: 2026

"El presente anexo contiene la totalidad de las capturas analizadas en las matrices de persistencia. Se incluyen tomas generales para contexto y macrofotografías para la visualización de estelas de inercia y nódulos de saturación".

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 <i>Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3) Sujeto 1</i>	2
Ilustración 2 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 15)</i>	4
Ilustración 3 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 15)</i>	5
Ilustración 4 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 15)</i>	6
Ilustración 5 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 15)</i>	7
Ilustración 6 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 15)</i>	8
Ilustración 7 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 16)</i>	10
Ilustración 8 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 16)</i>	11
Ilustración 9 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 15)</i>	12
Ilustración 10 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 17)</i>	14
Ilustración 11 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 17)</i>	15
Ilustración 12 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A1 (Tabla 17)</i>	16
Ilustración 13 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 18)</i>	18
Ilustración 14 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 18)</i>	19
Ilustración 15 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 18)</i>	20
Ilustración 16 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 19)</i>	22
Ilustración 17 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Ovalo G (Tabla 19)</i>	23
Ilustración 18 <i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 19)</i>	24
Ilustración 19 <i>Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3) Sujeto 2</i>	25

Ilustración 20	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 28)</i>	27
Ilustración 21	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 28)</i>	28
Ilustración 22	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 28)</i>	29
Ilustración 23	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 28)</i>	30
Ilustración 24	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 28)</i>	31
Ilustración 25	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 29)</i>	33
Ilustración 26	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 29)</i>	34
Ilustración 27	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 29)</i>	35
Ilustración 28	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 30)</i>	37
Ilustración 29	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 30)</i>	38
Ilustración 30	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A2 (Tabla 30)</i>	39
Ilustración 31	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Acento A2 (Tabla 31)</i>	41
Ilustración 32	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 32)</i>	43
Ilustración 33	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 32)</i>	44
Ilustración 34	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 32)</i>	45
Ilustración 35	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 33)</i>	47
Ilustración 36	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Ovalo G (Tabla 33)</i>	48
Ilustración 37	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 33)</i>	49
Ilustración 38	<i>Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3)</i>	
Sujeto 3		50
Ilustración 39	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 42)</i>	52

Ilustración 40	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 42).</i>	53
Ilustración 41	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 42).</i>	54
Ilustración 42	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 42).</i>	55
Ilustración 43	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 42).</i>	56
Ilustración 44	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 43).</i>	58
Ilustración 45	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 43).</i>	59
Ilustración 46	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 43).</i>	60
Ilustración 47	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 44).</i>	62
Ilustración 48	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 44).</i>	63
Ilustración 49	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A2 (Tabla 44).</i>	64
Ilustración 50	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Acento A2 (Tabla 45).</i>	66
Ilustración 51	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 46).</i>	68
Ilustración 52	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 46).</i>	69
Ilustración 53	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 46).</i>	70
Ilustración 54	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 47).</i>	72
Ilustración 55	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Ovalo G (Tabla 47).</i>	73
Ilustración 56	<i>Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 47).</i>	74

Para facilitar la lectura visual y su relación con la tabla de matriz de persistencia. Se decidió marcar las siguientes imágenes de un color que individualice su clasificación.

(✓✓) Rasgo Nítido.

(✓) Variación.

(D) Discrepancia.

(×) No registra.

RECOMENDACIONES

Las flechas demarcan los vectores de Inicio, Escape y Giro del movimiento.

Observar las imágenes con la Tabla de Matriz de Persistencia.

Ilustración 1

Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3) Sujeto 1.

Afiche y Aerosol RB

R1 Pared

R1 Chapa

R1 Lona

R2 Pared

R2 Chapa

R2 Lona

R3 Pared

R3 Chapa

R3 Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “T1”

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra T (Morfología)	Tilde alta Dextroascendente.	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: D
		R2: D	R2: D	R2: D
		R3: D	R3: D	R3: D
Letra T (Ataque)	Nódulo de inicio. (V. Dextrodescendente)	R1: ✓✓	R1: ×	R1: ×
		R2: ✓	R2: ×	R2: ×
		R3: ×	R3: ×	R3: ×
Letra T (Remate)	Nódulo convergente levógiro de base angular	R1: ✓✓	R1: ✓	R1: ✓✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra T Tilde (Ataque)	Arpón nebulizado hacia abajo	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓
		R2: ×	R2: ✓	R2: D
		R3: ×	R3: ✓	R3: ✓
Letra T Tilde (Remate)	Giro en bisel con escape levógiro descendente.	R1: ✓	R1: ✓	R1: ×
		R2: ×	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ×	R3: ×	R3: ×

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “T1” (S1) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 2

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 15).

RB/T1 Afiche

R1/T1 Pared

R2/T1 Pared

R3/T1 Pared

R1/T1 Chapa

R2/T1 Chapa

R3/T1 Chapa

R1/T1 Lona

R2/T1 Lona

R3/T1 Lona

Ilustración 3

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 15).

RB/Ataque T1 Afiche

R1/T1/Ataque Pared

R2/T1/Ataque Pared

R3/T1/Ataque Pared

R1/T1/Ataque Chapa

R2/T1/Ataque Chapa

R3/T1/Ataque Chapa

R1/T1/Ataque Lona

R2/T1/Ataque Lona

R3/T1/Ataque Lona

Ilustración 4

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 15)

RB/Remate T1 Afiche

R1/T1/Remate Pared

R2/T1/Remate Pared

R3/T1/Remate Pared

R1/T1/Remate Chapa

R2/T1/Remate Chapa

R3/T1/Remate Chapa

R1/T1/Remate Lona

R2/T1/Remate Lona

R3/T1/Remate Lona

Ilustración 5

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 15).

RB/Ataque Barra T1 Afiche

R1/T1/A. Barra Pared

R2/T1/A. Barra Pared

R3/T1/A. Barra Pared

R1/T1/A. Barra Chapa

R2/T1/A. Barra Chapa

R3/T1/A. Barra Chapa

R1/T1/A. Barra Lona

R2/T1/A. Barra Lona

R3/T1/A. Barra Lona

Ilustración 6

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 15).

RB/Remate Barra T1

R1/T1/R. Barra Pared

R2/T1/R. Barra Pared

R3/T1/R. Barra Pared

R1/T1/R. Barra

R2/T1/R. Barra

R3/T1/R. Barra

R1/T1/R. Barra Lona

R2/T1/R. Barra Lona

R3/T1/R. Barra Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “S1”

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra S (Morfología)	Curva superior comprimida e inferior abierta.	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: D
		R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: D
Letra S (Ataque)	Giro en Bisel con progresión acerada dextrógira	R1: ✓	R1: ×	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ×	R2: D
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: D
Letra S (Remate)	Giro en bisel con escape ascendente.	R1: ✓	R1: ×	R1: ✓
		R2: ×	R2: ✓	R2: ×
		R3: ×	R3: ×	R3: ×

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “S1” (S1) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 7

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 16).

RB/S1 Afiche

R1/S1 Pared

R2/S1 Pared

R3/S1 Pared

R1/S1 Chapa

R2/S1 Chapa

R3/S1 Chapa

R1/S1 Lona

R2/S1 Lona

R3/S1 Lona

Ilustración 8

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 16)

RB/Ataque S1 Afiche

R1/S1/Ataque Pared

R2/S1/Ataque Pared

R3/S1/Ataque Pared

R1/S1/Ataque Chapa

R2/S1/Ataque Chapa

R3/S1/Ataque Chapa

R1/S1/Ataque Lona

R2/S1/Ataque Lona

R3/S1/Ataque Lona

Ilustración 9

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 15).

RB/Remate S1 Afiche

R1/S1/Remate Pared

R2/S1/Remate Pared

R3/S1/Remate Pared

R1/S1/Remate Chapa

R2/S1/Remate Chapa

R3/S1/Remate Chapa

R1/S1/Remate Lona

R2/S1/Remate Lona

R3/S1/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “A2”

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra A (Morfología)	semicírculo abierto a la izquierda	R1: D	R1: D	R1: ✓✓
	y ovalo rectilíneo en el cuadrante superior.	R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ×
		R3: D	R3: ✓✓	R3: ×
Letra A (Ataque)		R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓✓
	Acerado con progresión del calibre	R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓	R3: ✓
Letra A (Remate)		R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓
	Acerado con progresión del calibre	R2: ✓	R2: ×	R2: ×
		R3: ×	R3: ×	R3: ×

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “A2” (S1) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 10

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 17).

RB/A1 Afiche

RB/A2 Afiche

R1/A2 Pared

R2/A2 Pared

R3/A2 Pared

R1/A2 Chapa

R2/A2 Chapa

R3/A2 Chapa

R1/A2 Lona

R2/A2 Lona

R3/A2 Lona

Ilustración 11

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 17).

RB/Ataque A2 Afiche

R1/A2/Ataque Pared

R2/A2/Ataque Pared

R3/A2/Ataque Pared

R1/A2/Ataque Pared

R2/A2/Ataque Pared

R3/A2/Ataque Pared

R1/A2/Ataque Lona

R2/A2/Ataque Lona

R3/A2/Ataque Lona

Ilustración 12

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A1 (Tabla 17).

RB/Remate A1 Afiche

R1/A2/Remate Pared

R2/A2/Remate Pared

R3/A2/Remate Pared

R1/A2/Remate Chapa

R2/A2/Remate Chapa

R3/A2/Remate Chapa

R1/A2/Remate Lona

R2/A2/Remate Lona

R3/A2/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “M3”

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra M (Morfología)	trazo Rectodescendente y cuerpo inclinado levemente a la derecha.	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra M (Ataque)	Trazo recto superpuesto Nódulo convergente saturado	R1: ✓✓	R1: ✓	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra M (Remate)	Giro con proyección Dextrodescendente y saturación en el vértice	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ×
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “M3” (S1) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 13

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 18).

RB/M3 Afiche

R1/M3 Pared

R2/M3 Pared

R3/M3 Pared

R1/M3 Chapa

R2/M3 Chapa

R3/M3 Chapa

R1/M3 Lona

R2/M3 Lona

R3/M3 Lona

Ilustración 14

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 18).

RB/Ataque M3

R1/M3/Ataque Pared

R2/M3/Ataque Pared

R3/M3/Ataque Pared

R1/M3/Ataque Chapa

R2/M3/Ataque Chapa

R3/M3/Ataque Chapa

R1/M3/Ataque Lona

R2/M3/Ataque Lona

R3/M3/Ataque Lona

Ilustración 15

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 18).

RB/Remate M3 Afiche

R1/M3/Remate Pared

R2/M3/Remate Pared

R3/M3/Remate Pared

R1/M3/Remate Chapa

R2/M3/Remate Chapa

R3/M3/Remate Chapa

R1/M3/Remate Lona

R2/M3/Remate Lona

R3/M3/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “G”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona	
Letra G (Morfología)	Inicio de la jamba en el sector inferior derecho con final debajo de la letra “i”.	R1: ✓ R2: D R3: ✓✓	R1: ✓✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓	R1: ✓✓ R2: D R3: ✓✓	
	Letra G Ovalo (Ataque)	Nódulo con asimetría de masa a la derecha y dispersión radial.	R1: × R2: × R3: ×	R1: × R2: × R3: ✓✓	R1: ✓ R2: × R3: ✓
		Letra G Ovalo (Remate)	Nódulo con asimetría de masa superior / izquierdo y dispersión radial	R1: × R2: × R3: ×	R1: ✓ R2: ✓ R3: ✓✓
Letra G Jamba (Remate)			Giro con progresión acerada del calibre Dextroascendente.	R1: ✓ R2: ✓ R3: ×	R1: ✓✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “G” (S1) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 16

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 19).

RB/G Afiche

R1/G Pared

R2/G Pared

R3/G Pared

R1/G Chapa

R2/G Chapa

R3/G Chapa

R1/G Lona

R2/G Lona

R3/G Lona

Ilustración 17

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Ovalo G (Tabla 19).

Ilustración 18

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 19).

RB/Remate G Jamba Afiche

R1/G/Remate Pared

R2/G/Remate Pared

R3/G/Remate Pared

R1/G/Remate Chapa

R2/G/Remate Chapa

R3/G/Remate Chapa

R1/G/Remate Lona

R2/G/Remate Lona

R3/G/Remate Lona

Ilustración 19

Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3) Sujeto 2.

Afiche y Aerosol RB

R1 Pared

R1 Chapa

R1 Lona

R2 Pared

R2 Chapa

R2 Lona

R3 Pared

R3 Chapa

R3 Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “T1”

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra T (Morfología)	Cuerpo vertical, con tilde corta, ubicada a la altura de la línea media de la caja de escritura con variabilidad.	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓✓	R2: D	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra T (Ataque)	Nódulo de inicio	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓✓
		R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: D	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra T (Remate)	Nódulo convergente dextrógiro de base circular	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ×
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ×	R3: ✓	R3: ✓
Letra T Tilde (Ataque)	Nódulo de inicio	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ×
Letra T Tilde (Remate)	Giro en bisel con progresión ascendente	R1: ×	R1: ×	R1: ✓
		R2: ×	R2: ✓✓	R2: ×
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: D

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “T1” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3)

Ilustración 20

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 28).

RB/T1 Afiche

R1/T1 Pared

R2/T1 Pared

R3/T1 Pared

R1/T1 Chapa

R2/T1 Chapa

R3/T1 Chapa

R1/T1 Lona

R2/T1 Lona

R3/T1 Lona

Ilustración 21

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 28).

RB/A taque T1 Afiche

R1/T1/Ataque Pared

R2/T1/Ataque Pared

R3/T1/Ataque Pared

R1/T1/Ataque

R2/T1/Ataque Chapa

R3/T1/Ataque

R1/T1/Ataque

R2/T1/Ataque

R3/T1/Ataque

Ilustración 22

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 28).

RB/Remate T1 Afiche

R1/T1/Remate Pared

R2/T1/Remate Pared

R3/T1/Remate Pared

R1/T1/Remate Chapa

R2/T1/Remate Chapa

R3/T1/Remate Chapa

R1/T1/Remate Lona

R2/T1/Remate Lona

R3/T1/Remate Lona

Ilustración 23

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 28).

RB/Remate Barra T1 Afiche

R1/T1/A. Barra Pared

R2/T1/A. Barra Pared

R3/T1/A. Barra Pared

R1/T1/A. Barra Chapa

R2/T1/A. Barra Chapa

R3/T1/A. Barra Chapa

R1/T1/A. Barra Lona

R2/T1/A. Barra Lona

R3/T1/A. Barra Lona

Ilustración 24

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 28).

RB/Remate Barra T1 Afiche

R1/T1/R. Barra Pared

R2/T1/R. Barra Pared

R3/T1/R. Barra Pared

R1/T1/R. Barra Chapa

R2/T1/R. Barra Chapa

R3/T1/R. Barra Chapa

R1/T1/R. Barra Lona

R2/T1/R. Barra Lona

R3/T1/R. Barra Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “S1”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra S (Morfología)	Curva superior cerrada e inferior abierta	R1: ✓	R1: D	R1: ×
		R2: ✓	R2: D	R2: D
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra S (Ataque)	Nódulo de carga por saturación inicial	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra S (Remate)	Nódulo de carga con escape en bisel ascendente.	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “S1” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 25

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 29).

RB/Letra S1 Afiche

R1/S1 Pared

R2/S1 Pared

R3/S1 Pared

R1/S1 Chapa

R2/S1 Chapa

R3/S1 Chapa

R1/S1 Lona

R2/S1 Lona

R3/S1 Lona

Ilustración 26

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 29).

RB/Ataque S1 Afiche

R1/S1/Ataque Pared

R2/S1/Ataque Pared

R3/S1/Ataque Pared

R1/S1/Ataque Chapa

R2/S1/Ataque Chapa

R3/S1/Ataque Chapa

R1/S1/Ataque Lona

R2/S1/Ataque Lona

R3/S1/Ataque Lona

Ilustración 27

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 29).

RB/Remate S1 Afiche

R1/S1/Remate Pared

R2/S1/Remate Pared

R3/S1/Remate Pared

R1/S1/Remate Chapa

R2/S1/Remate Chapa

R3/S1/Remate Chapa

R1/S1/Remate Lona

R2/S1/Remate Lona

R3/S1/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “A2”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona	
Letra A (Morfología)	Cuerpo saturado por punto convergente sector derecho / medio, con nacimiento del rasgo final.	R1: ✓✓ R2: D R3: D	R1: ✓✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓	R1: ✓✓ R2: D R3: D	
	Letra A (Ataque)	Trazo cóncavo horizontal	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
			R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
R3: ✓✓			R3: D	R3: ✓✓	
Letra A (Remate)	Gancho Dextroascendente	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓	
		R2: D R3: D	R2: ✓✓ R3: ✓✓	R2: D R3: D	

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “A2” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 28

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 30).

RB/Letra A2 Afiche

R1/A2 Pared

R2/A2 Pared

R3/A2 Pared

R1/A2 Chapa

R2/A2 Chapa

R3/A2 Chapa

R1/A2 Lona

R2/A2 Lona

R3/A2 Lona

Ilustración 29

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 30).

Ilustración 30

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A2 (Tabla 30).

RB/Remate A2 Afiche

R1/A2/Remate Pared

R2/A2/Remate Pared

R3/A2/Remate Pared

R1/A2/Remate Chapa

R2/A2/Remate Chapa

R3/A2/Remate Chapa

R1/A2/Remate Lona

R2/A2/Remate Lona

R3/A2/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados Acento “A2”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Acento (Morfología)	Dextroascendente de. tamaño mediano, perpendicular al eje.	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: ✓	R3: D	R3: ✓✓
Acento (Ataque)	Nódulo de carga por saturación inicial	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ×
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓
		R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
Acento (Remate)	Acerado con progresión del calibre	R2: ✓	R2: ×	R2: ✓
		R3: ×	R3: ✓	R3: ✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) del acento de la letra “A2” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 31

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Acento A2 (Tabla 31).

RB/Ataque y Remate Acento A2

R1/A2/Acento Pared

R2/A2/Acento Pared

R3/A2/Acento Pared

R1/A2/Acento Chapa

R2/A2/Acento Chapa

R3/A2/Acento Chapa

R1/A2/Acento Lona

R2/A2/Acento Lona

R3/A2/Acento Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados Acento “M3”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra M (Morfología)	Dos arcos regulares en altura y el	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓✓
	segundo más abierto y con	R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
	nódulo convergente saturado.	R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra M (Ataque)		R1: ×	R1: ✓✓	R1: ✓
	Nódulo convergente saturado.	R2: ×	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra M (Remate)	Giro En gancho con proyección	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
	dextrógira y saturación en el	R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
	vértice	R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) del acento de la letra “M3” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 32

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 32).

RB/Letra M3 Afiche

R1/M3 Pared

R2/M3 Pared

R3/M3 Pared

R1/M3 Chapa

R2/M3 Chapa

R3/M3 Chapa

R1/M3 Lona

R2/M3 Lona

R3/M3 Lona

Ilustración 33

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 32).

RB/Ataque M3 Afiche

R1/M3/Ataque Pared

R2/M3/Ataque Pared

R3/M3/Ataque Pared

R1/M3/Ataque Chapa

R2/M3/Ataque Chapa

R3/M3/Ataque Chapa

R1/M3/Ataque Lona

R2/M3/Ataque Lona

R3/M3/Ataque Lona

Ilustración 34

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 32).

RB/Remate M3 Afiche

R1/M3/Remate Pared

R2/M3/Remate Pared

R3/M3/Remate Pared

R1/M3/Remate Chapa

R2/M3/Remate Chapa

R3/M3/Remate Chapa

R1/M3/Remate Lona

R2/M3/Remate Lona

R3/M3/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados Acento “G”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra G (Morfología)	Ejecución en dos tiempos con el	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
	nacimiento de la jamba del lateral	R2: D	R2: ✓✓	R2: ✓✓
	derecho/medio	R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra G Ovalo (Ataque)	Nódulo de carga por saturación inicial	R1: ×	R1: ×	R1: ×
		R2: ×	R2: ×	R2: ×
		R3: ×	R3: ×	R3: ×
Letra G Ovalo (Remate)	Nódulo de carga por saturación final	R1: ×	R1: ×	R1: ✓
		R2: ×	R2: ×	R2: ×
		R3: ×	R3: ×	R3: ×
Letra G Jamba (Remate)	Nódulo de carga con escape dextrógiro en bisel	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: D
		R2: D	R2: D	R2: ✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) del acento de la letra “G” (S2) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 35

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 33).

RB/Letra G Afiche

R1/G Pared

R2/G Pared

R3/G Pared

R1/G Chapa

R2/G Chapa

R3/G Chapa

R1/G Lona

R2/G Lona

R3/G Lona

Ilustración 36

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Ovalo G (Tabla 33).

RB/Ataque G Afiche

RB/Remate G Afiche

R1/G/Ata./Rem. Pared

R2/G/Ata./Rem. Pared

R3/G/Ata./Rem. Pared

R1/G/Ata./Rem. Chapa

R2/G/Ata./Rem. Chapa

R3/G/Ata./Rem. Chapa

R1/G/Ata./Rem. Lona

R2/G/Ata./Rem. Lona

R3/G/Ata./Rem. Lona

Ilustración 37

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 33).

RB/Remate Jamba G Afiche

R1/G/Remate Pared

R2/G/Remate Pared

R3/G/Remate Pared

R1/G/Remate Chapa

R2/G/Remate Chapa

R3/G/Remate Chapa

R1/G/Remate Lona

R2/G/Remate Lona

R3/G/Remate Lona

Ilustración 38

Fotos de las Muestra Dubitadas Pared, Chapa y Lona (R1, R2 y R3) Sujeto 3.

Afiche y Aerosol RC

R1 Pared

R3 Chapa

R1 Lona

R2 Pared

R2 Chapa

R2 Lona

R3 Pared

R3 Chapa

R3 Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “T1”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra T (Morfología)	Cuerpo recto y la tilde baja	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: D
		R2: ✓	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra T (Ataque)	Giro en bisel con escape Dextrógiro.	R1: ×	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓	R3: ✓✓
Letra T (Remate)	Giro en gancho con proyección levógira y saturación en el vértice	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ×	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra T Tilde (Ataque)	Giro en bisel con escape levógiro ascendente	R1: ×	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: D	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ×	R3: D	R3: ×
Letra T Tilde (Remate)	Giro en suspensión con proyección en gancho Dextrodescendente.	R1: ×	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ×

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “T1” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3)

Ilustración 39

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra T1 (Tabla 42).

RC/T1 Afiche

R1/T1 Pared

R2/T1 Pared

R3/T1 Pared

R1/T1 Chapa

R2/T1 Chapa

R3/T1 Chapa

R1/T1 Lona

R2/T1 Lona

R3/T1 Lona

Ilustración 40

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque T1 (Tabla 42).

RC/Ataque T1 Afiche

R1/T1/Ataque Pared

R2/T1/Ataque Pared

R3/T1/Ataque Pared

R1/T1/Ataque

R2/T1/Ataque Chapa

R3/T1/Ataque

R1/T1/Ataque

R2/T1/Ataque

R3/T1/Ataque

Ilustración 41

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate T1 (Tabla 42).

RC/Remate T1

R1/T1/Remate Pared

R2/T1/Remate Pared

R3/T1/Remate Pared

R1/T1/Remate Chapa

R2/T1/Remate Chapa

R3/T1/Remate Chapa

R1/T1/Remate Lona

R2/T1/Remate Lona

R3/T1/Remate Lona

Ilustración 42

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Barra T1 (Tabla 42).

RC/Ataque Barra T1 Afiche

R1/T1/A. Barra Pared

R2/T1/A. Barra Pared

R3/T1/A. Barra Pared

R1/T1/A. Barra Chapa

R2/T1/A. Barra Chapa

R3/T1/A. Barra Chapa

R1/T1/A. Barra Lona

R2/T1/A. Barra Lona

R3/T1/A. Barra Lona

Ilustración 43

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Barra T1 (Tabla 42).

RC/Remate Barra T1 Afiche

R1/T1/R. Barra Pared

R2/T1/R. Barra Pared

R3/T1/R. Barra Pared

R1/T1/R. Barra Chapa

R2/T1/R. Barra Chapa

R3/T1/R. Barra Chapa

R1/T1/R. Barra Lona

R2/T1/R. Barra Lona

R3/T1/R. Barra Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “S1”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra S (Morfología)	Curva Superior Con ángulo y comprimida e Inferior Abierta.	R1: D	R1: ✓	R1: ✓✓
		R2: ×	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Letra S (Ataque)	Giro en bisel con escape levógiro.	R1: ✓	R1: ✓	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓	R3: ✓
Letra S (Remate)	Abanico con progresión acerada ascendente	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ×	R2: ✓✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: D

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “S1” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 44

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra S1 (Tabla 43).

RC/Letra S1 Afiche

R1/S1 Pared

R2/S1 Pared

R3/S1 Pared

R1/S1 Chapa

R2/S1 Chapa

R3/S1 Chapa

R1/S1 Lona

R2/S1 Lona

R3/S1 Lona

Ilustración 45

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque S1 (Tabla 43).

RC/Ataque S1 Afiche

R1/S1/Ataque Pared

R2/S1/Ataque Pared

R3/S1/Ataque Pared

R1/S1/Ataque Chapa

R2/S1/Ataque Chapa

R3/S1/Ataque Chapa

R1/S1/Ataque Lona

R2/S1/Ataque Lona

R3/S1/Ataque Lona

Ilustración 46

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate S1 (Tabla 43).

RC/Remate S1 Afiche

R1/S1/Remate Pared

R2/S1/Remate Pared

R3/S1/Remate Pared

R1/S1/Remate Chapa

R2/S1/Remate Chapa

R3/S1/Remate Chapa

R1/S1/Remate Lona

R2/S1/Remate Lona

R3/S1/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “A2”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona	
Letra A (Morfología)	Ovalo con bucle empastado a la derecha donde nace el rasgo final.	R1: ✓ R2: ✓ R3: ✓✓	R1: ✓✓ R2: ✓ R3: ✓✓	R1: ✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓	
	Letra A (Ataque)	Giro en bisel con proyección acerada	R1: ×	R1: ×	R1: ×
			R2: ×	R2: ✓	R2: ×
R3: ×			R3: ✓	R3: ×	
Letra A (Remate)	Giro en gancho con proyección dextrógira y saturación en el vértice	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓	
		R2: D	R2: ✓	R2: ✓✓	
		R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: ✓	

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “A2” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 47

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra A2 (Tabla 44).

RC/Letra A2 Afiche

R1/A2 Pared

R2/A2 Pared

R3/A2 Pared

R1/A2 Chapa

R2/A2 Chapa

R3/A2 Chapa

R1/A2 Lona

R2/A2 Lona

R3/A2 Lona

Ilustración 48

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque A2 (Tabla 44).

RC/Ataque (Ideología de Formación G) Afiche

R1/A2/Ataque Pared

R2/A2/Ataque Pared

R3/A2/Ataque Pared

R1/A2/Ataque Pared

R2/A2/Ataque Pared

R3/A2/Ataque Pared

R1/A2/Ataque Lona

R2/A2/Ataque Lona

R3/A2/Ataque Lona

Ilustración 49

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate A2 (Tabla 44).

RC/Remate A2 Afiche

R1/A2/Remate Pared

R2/A2/Remate Pared

R3/A2/Remate Pared

R1/A2/Remate Chapa

R2/A2/Remate Chapa

R3/A2/Remate Chapa

R1/A2/Remate Lona

R2/A2/Remate Lona

R3/A2/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados Acento “A2”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Acento (Morfología)	Raya larga Dextroascendente y ubicado a la izquierda	R1: D	R1: D	R1: D
		R2: ✓✓	R2: ✓	R2: D
		R3: ✓✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Acento (Ataque)	Nódulo de carga por saturación inicial	R1: ✓	R1: ✓	R1: ×
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓
Acento (Remate)	Giro en suspensión con proyección en gancho Dextrodescendente	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓✓
		R2: ✓✓	R2: ✓✓	R2: ✓✓
		R3: ×	R3: ✓✓	R3: ✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona), del acento de la letra “A2” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 50

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque y Remate Acento A2 (Tabla 45).

RC/ataque y Remate Acento A2 Afiche

R1/A2/Acento Pared

R2/A2/Acento Pared

R3/A2/Acento Pared

R1/A2/Acento Chapa

R2/A2/Acento Chapa

R3/A2/Acento Chapa

R1/A2/Acento Lona

R2/A2/Acento Lona

R3/A2/Acento Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “M3”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
Letra M (Morfología)	Dos arcos regulares en altura.	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ✓✓	R2: ✓	R2: ✓✓
		R3: D	R3: D	R3: ✓✓
Letra M (Ataque)	Giro en bisel con escape dextrógiro	R1: ✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓
Letra M (Remate)	Giro En gancho con proyección dextrógira y saturación en el vértice	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓
		R2: ✓	R2: ✓	R2: ✓
		R3: ✓	R3: ✓✓	R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “M3” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 51

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra M3 (Tabla 46).

RC/Letra M3 Afiche

R1/M3 Pared

R2/M3 Pared

R3/M3 Pared

R1/M3 Chapa

R2/M3 Chapa

R3/M3 Chapa

R1/M3 Lona

R2/M3 Lona

R3/M3 Lona

Ilustración 52

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque M3 (Tabla 46).

RC/Ataque M3 Afiche

R1/M3/Ataque Pared

R2/M3/Ataque Pared

R3/M3/Ataque Pared

R1/M3/Ataque Chapa

R2/M3/Ataque Chapa

R3/M3/Ataque Chapa

R1/M3/Ataque Lona

R2/M3/Ataque Lona

R3/M3/Ataque Lona

Ilustración 53

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate M3 (Tabla 46).

RC/Remate M3 Afiche

R1/M3/Remate Pared

R2/M3/Remate Pared

R3/M3/Remate Pared

R1/M3/Remate Chapa

R2/M3/Remate Chapa

R3/M3/Remate Chapa

R1/M3/Remate Lona

R2/M3/Remate Lona

R3/M3/Remate Lona

Confrontación: Perfil Base vs. Dubitados “G”.

Letra (Rasgo Analizado)	Afiche (Base)	Pared	Chapa	Lona
	Trazo continuo. Ovalo cierre	R1: ✓✓	R1: ✓✓	R1: ✓
Letra G (Morfología)	Sup./Der. bucle empastado a la derecha/ nacimiento de la jamba.	R2: ✓✓ R3: ✓	R2: ✓ R3: ✓✓	R2: ✓ R3: ✓✓
Letra G Ovalo (Ataque)	Giro en bisel con proyección acerada	R1: × R2: × R3: ×	R1: ✓✓ R2: ✓✓ R3: ×	R1: × R2: × R3: ✓✓
Letra G Jamba (Remate)	Giro en bisel con escape ascendente	R1: ✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓	R1: ✓✓ R2: ✓✓ R3: ✓	R1: ✓ R2: ✓✓ R3: ✓✓

Nota. Esta tabla muestra la comparación del perfil base (afiche) vs. Dubitado (pared, chapa y lona) de la letra “G” (S3) con sus respectivas Replicas (R1, R2 y R3).

Ilustración 54

Fotos de la Matriz de Persistencia Letra G (Tabla 47).

RC/Letra G Afiche

R1/G Pared

R2/G Pared

R3/G Pared

R1/G Chapa

R2/G Chapa

R3/G Chapa

R1/G Lona

R2/G Lona

R3/G Lona

Ilustración 55

Fotos de la Matriz de Persistencia Ataque Ovalo G (Tabla 47).

RC/Ataque G Afiche

R1/G/Ata./Rem. Pared

R2/G/Ata./Rem. Pared

R3/G/Ata./Rem. Pared

R1/G/Ata./Rem. Chapa

R2/G/Ata./Rem. Chapa

R3/G/Ata./Rem. Chapa

R1/G/Ata./Rem. Lona

R2/G/Ata./Rem. Lona

R3/G/Ata./Rem. Lona

Ilustración 56

Fotos de la Matriz de Persistencia Remate Jamba G (Tabla 47).

RC/Remate Jamba G Afiche

R1/G/Remate Pared

R2/G/Remate Pared

R3/G/Remate Pared

R1/G/Remate Chapa

R2/G/Remate Chapa

R3/G/Remate Chapa

R1/G/Remate Lona

R2/G/Remate Lona

R3/G/Remate Lona

